

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2026, №3 (23)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Г.Ж. Жарилкасинова,
А.Ш. Иноятов, Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова,
Ш.Т. Уроков, Б.З. Хамдамов, Ф.К. Халлоқов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2026, № 3 (23)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

*Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.*

*Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.*

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустақиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Ахмедов Р.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бахронов Ж.Ж.	(Бухара)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Дустова Н.К.	(Бухара)
Зокирова Н.Б.	(Ташкент)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Нуралиев Н.А.	(Хорезм)
Наврұзов Р.Р.	(Бухара)
Нарзиева Д.Ф.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Орипова Ф.Ш.	(Бухара)
Одилова Г.Р.	(Бухара)
Очилов К.Р.	(Бухара)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Султонова Л.Дж.	(Бухара)
Сайдуллаев З.Я.	(Самарканд)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Файзиев Х.Б.	(Бухара)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Хамдамов И.Б.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Халлоков Ф.К.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)

СОВРЕМЕННЫЕ СТРАТЕГИИ ДИАГНОСТИКИ И МОНИТОРИНГА ИНТРААБДОМИНАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ: ОТ ИНТЕРМИТТИРУЮЩИХ ИЗМЕРЕНИЙ К НЕПРЕРЫВНЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ (ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР)

Ибадов Р.А.¹, Ибрагимов С.Х.¹, Сиддиков Х.Т.²

¹ГУ «РСНПМЦХ имени академика В.Вахидова», г. Ташкент, Узбекистан

²ГУ «Хорезмский филиал РНЦЭМП», г. Ургенч, Узбекистан

Резюме. В обзоре представлены современные подходы к диагностике и мониторингу интраабдоминальной гипертензии (ИАГ) у пациентов в критическом состоянии. Подробно рассмотрены патофизиологические эффекты ИАГ, ее влияние на полиорганную дисфункцию и клиническое значение своевременного измерения внутрибрюшного давления. Особое внимание уделено эволюции методов мониторинга: от традиционных интермиттирующих измерений через мочевого пузыря до внедрения инновационных непрерывных технологий, таких как микроэлектромеханические сенсоры и неинвазивные тензодатчики. Описаны современные стратегии консервативной терапии и критерии перехода к хирургической декомпрессии.

Ключевые слова: интраабдоминальная гипертензия, абдоминальный компартмент-синдром, мониторинг, абдоминальное перфузионное давление, интенсивная терапия.

MODERN STRATEGIES FOR DIAGNOSING AND MONITORING INTRA-ABDOMINAL HYPERTENSION: FROM INTERMITTENT MEASUREMENTS TO CONTINUOUS TECHNOLOGIES (LITERATURE REVIEW)

Ibadov R.A.¹, Ibragimov S.Kh.¹, Siddikov Kh.T.²

¹SI "RSCS named after academician V.Vakhidov", Tashkent, Uzbekistan

²SI "Khorezm branch of the RSCEM", Urgench, Uzbekistan

Resume. This review summarizes current diagnostic and monitoring approaches for intra-abdominal hypertension (IAH) in critically ill patients. It provides a detailed analysis of the pathophysiological effects of IAH on multi-organ dysfunction and the clinical relevance of timely intra-abdominal pressure (IAP) measurement. The article highlights the evolution of monitoring techniques, transitioning from traditional intermittent transbladder measurements to emerging continuous technologies, including microelectromechanical systems (MEMS) and non-invasive strain gauge sensors. Furthermore, modern conservative management strategies and clinical triggers for surgical decompression are discussed.

Keywords: intra-abdominal hypertension, abdominal compartment syndrome, monitoring, abdominal perfusion pressure, critical care.

ИНТРААБДОМИНАЛ ГИПЕРТЕНЗИЯНИ ТАШХИСЛАШ ВА МОНИТОРИНГ ҚИЛИШНИНГ ЗАМОНАВИЙ СТРАТЕГИЯЛАРИ: ИНТЕРМИТТИРЛОВЧИ ЎЛЧАШЛАРДАН УЗЛУКСИЗ ТЕХНОЛОГИЯЛАРГА (АДАБИЁТЛАР ШАРҲИ)

Ибадов Р.А.¹, Ибрагимов С.Х.¹, Сиддиков Х.Т.²

¹“Академик В.Воҳидов номидаги РИХИАТМ” ДМ, Тошкент ш., Ўзбекистон

²“РШТИЁМ Хоразм филиали” ДМ, Ургенч ш., Ўзбекистон

Резюме. Ушбу шарҳда оғир аҳволдаги беморларда интраабдоминал гипертензияни (ИАГ) диагностика қилиш ва мониторинг қилишнинг замонавий ёндашувлари ёритилган. ИАГнинг патофизиологик таъсири, унинг кўп аъзолар этишмовчилиги ривожланишидаги ўрни ва қорин ичи босимини ўз вақтида ўлчашнинг клиник аҳамияти батафсил таҳлил қилинган. Мониторинг усуллари ривожланишига, хусусан, анъанавий сийдик пуфаги орқали ўлчашлардан тортиб, микроэлектромеханик сенсорлар ва ноинвазив тензодатчиклар каби инноватсион узлуксиз технологияларгача бўлган жараёнга алоҳида эътибор қаратилган. Шунингдек, консерватив даволаш стратегиялари ва жарроҳлик декомпрессиясига ўтиш мезонлари баён этилган.

Калит сўзлар: интраабдоминал гипертензия, абдоминал компартмент синдроми, мониторинг, абдоминал перфузия босими, интенсив терапия.

e-mail: tmsravshan@mail.ru, Goodman_7777@gmail.com, xusainsiddikov@gmail.com

Введение. Интраабдоминальная гипертензия (ИАГ) и абдоминальный компартмент-синдром (АКС) представляют собой критическое состояние, возникающее при стойком увеличении интраабдоминального давления (ИАД) и сопровождающееся полиорганной дисфункцией. В последние десятилетия ИАГ рассматривается как динамический патофизиологический процесс, охватывающий сердечно-сосудистую, дыхательную, почечную, гепатоспланхническую и центральную нервную системы. Современные исследования подчёркивают, что своевременная диагностика и мониторинг ИАД являются ключевыми компонентами предотвращения прогрессирования ИАГ в полиорганную недостаточность.

Существующие подходы к диагностике, стратификации риска и лечению ИАГ/АКС продолжают совершенствоваться. Тем не менее до сих пор отсутствуют унифицированные алгоритмы ранней диагностики субклинических форм синдрома, оценивания темпов нарастания ИАД и прогностической значимости его колебаний. Патогенез осложнений многофакторен и связан как с первичными интра-абдоминальными поражениями, так и с экстра-абдоминальными состояниями. Настоящий обзор обобщает современные сведения о методах диагностики, мониторинга и лечения ИАГ/АКС.

Современные подходы к диагностике ИАГ и мониторингу ИАД. Клиническая презентация ИАГ зачастую неспецифична: увеличение объёма живота, напряжение брюшной стенки, олигурия и дыхательные нарушения требуют целенаправленного поиска причин повышения ИАД. Радиологические методики играют ключевую роль в подтверждении диагноза. Компьютерная томография позволяет выявлять признаки, связанные с повышением ИАД, такие как изменённое отношение переднезаднего к поперечному диаметру брюшной полости и изменение высоты перитонеального пространства [1]. Данные мультицентрового исследования пациентов с острым панкреатитом показали, что КТ-признаки коррелируют с тяжестью ИАГ и могут использоваться для ранней диагностики [2]. Для лучевой оценки хронической ИАГ предложены критерии, учитывающие конфигурацию брюшной стенки, состояние висцероов и наличие свободной жидкости [3].

Ультразвуковые исследования, включая доплеровскую оценку портального, почечного и мезентериального кровотока, признаны эффективными средствами раннего выявления нарушений перфузии органов при ИАГ. Использование портативных ультразвуковых систем даёт возможность динамически оценивать диаметр нижней полой вены и пульсационные характеристики селезёночной артерии у пациентов в отделениях интенсивной терапии [4, 5]. Недавние сообщения отмечают высокую информативность ультразвуковой оценки эластичности брюшной стенки и межорганного пространства, включая корреляцию с уровнями интраабдоминального давления [6]. Помимо этого, клинические исследования подчёркивают значение таких факторов, как мобилизация пациента, болевой синдром и степень вздутия живота, для раннего выявления больных с высоким риском ИАГ [7, 8].

Измерение ИАД. Измерение ИАД остаётся «золотым стандартом» диагностики ИАГ/АКС. Согласно современным данным, нормальные значения ИАД у здоровых взрослых не превышают 5 мм рт. ст., тогда как у критически больных значение 5–7 мм рт. ст. уже считается верхней границей нормы [11]. Основным методом измерения остаётся не прямое определение давления через мочевого пузыря при объёме инстилляционной 25 мл физиологического раствора. Исследования показали, что увеличение объёма заполнения приводит к завышению показателей ИАД, поэтому стандартизованный объём необходим для воспроизводимости измерений [14]. При заболеваниях печени и выраженном асците альтернативой может быть определение ИАД через желудочный зонд; такой подход рекомендован при послеоперационных изменениях мочевого пузыря или его травме [15].

Нормативные значения ИАД у детей и коррекция положительного давления в конце выдоха (РЕЕР) требуют отдельного учёта. Обследование общих регистров показало, что детский диапазон нормальных значений ИАД составляет 4–10 мм рт. ст., причём повышение РЕЕР увеличивает внутрипузырное давление [27]. Прямые методы измерения (лапароскопические датчики, перитонеальные катетеры) считаются наиболее точными, однако их применение ограничено высоким риском инфицирования и невозможностью повторных измерений [16].

Непрерывный мониторинг ИАД. Разработка технологий непрерывного мониторинга ИАД направлена на своевременное выявление критических изменений. Первая попытка непрерывного измерения ИАД с помощью трёхходового мочевого катетера была выполнена в эксперименте на животных и показала хорошее совпадение с традиционными методами [16]. Позднее были созданы системы CiMON и Serenno, предназначенные для непрерывного мониторинга ИАД через желудочный и мочевого катетеры. Исследование на свиньях продемонстрировало высокую точность таких устройств в диапазоне давления 5–25 мм рт. ст. [18], а клинические испытания подтвердили их взаимозаменяемость с традиционными методами [21].

Устройства для неинвазивного мониторинга, основанные на измерении напряжения брюшной стенки с помощью тензодатчиков, показали корреляцию с уровнем ИАД. Пилотные исследования продемонстрировали, что такие датчики, размещённые в области паховой связки и над верхним поясничным треугольником, позволяют прогнозировать повышение ИАД [21]. Недавно предложенный непрерывный мочевой монитор использует датчики давления в катетере Фолея и демонстрирует высокую точность при контролируемом создании пневмоперитонеума [22]. Системы, основанные на микроэлектромеханических сенсорах и оптоволоконных катетерах, находятся на стадии клинического тестирования [28].

Влияние положения тела больного на результаты измерений ИАД. Точность измерения ИАД зависит от положения пациента. В экспериментальном исследовании повышение угла наклона изголовья кровати до 45° приводило к увеличению ИАД и снижению индекса абдоминального перфузионного давления, что коррелировало с ухудшением показателей гемодинамики [23]. Клиническая проверка показала, что укладка пациента под углом 15° более надёжно отражает истинные уровни ИАД, чем положение под углом 30° [24]. В проспективном исследовании пациентов на искусственной вентиляции лёгких подъём изголовья вызывал снижение спланхического кровотока, которое не уменьшалось при увеличении угла наклона с 15° до 30° [25].

Данные о влиянии положения на органную перфузию согласуются с экспериментами 1990-х годов, где повышение ИАД вызывало снижение комплаенса лёгких и уменьшение сердечного выброса [26]. Ретроспективный анализ указал, что положение лёжа у нестабильных больных с ИАГ может приводить к переоценке давления в мочевом пузыре, особенно при наличии ожирения или асцита [27]. Поэтому при динамическом мониторинге важно стандартизовать положение тела, уровень РЕЕР и объём инстилляционной жидкости для обеспечения сопоставимости измерений.

Роль измерения абдоминального перфузионного давления. Абдоминальное перфузионное давление (АПД), определяемое как разница между средним артериальным давлением и ИАД, признано важным предиктором исхода у пациентов с ИАГ/АКС. Клинические наблюдения показали, что снижение АПД ниже 60 мм рт. ст. сопровождается развитием полиорганной недостаточности и требует коррекции водного баланса и вазоактивной поддержки [29]. Обзор литературы, посвящённый хирургическому лечению, подчёркивает, что оценка АПД позволяет индивидуализировать тактику и избегать необоснованной декомпрессии [29]. Современные международные рекомендации рассматривают АПД как динамический показатель эффективности реанимационной терапии и прогностическую переменную при панкреонекрозе и травме органов брюшной полости [34].

Современные устройства для измерения ИАД. Совершенствование технологий измерения ИАД привело к разработке мультисенсорных проглатываемых капсул (SmartPill) и неинвазивных ультразвуковых номограмм. В эксперименте на модели лапароскопической инсуффляции проглатываемая капсула корректно регистрировала изменения ИАД, сопоставимые с данными внутрибрюшинных датчиков [28]. Исследования показали, что напряжение брюшной стенки, измеряемое с помощью чрескожных тензодатчиков, коррелирует с ИАД и может использоваться для раннего скрининга [21]. Клиническая валидация нового непрерывного мочевого монитора продемонстрировала его высокую точность и воспроизводимость при контролируемом создании пневмоперитонеума [22].

Ультразвуковая номограмма, основанная на сочетании клинических и эхографических показателей, была разработана для прогнозирования риска развития ИАГ у критически больных. Модель показала хорошую прогностическую способность и может использоваться для стратификации риска и планирования мониторинга [28]. В обзорах подчёркивается, что дальнейшее развитие технологий требует интеграции искусственного интеллекта для анализа динамических кривых давления и их связи с исходами [29].

Современные принципы лечения и профилактики ИАГ/АКС. Тактика лечения ИАГ/АКС основывается на трёх принципах: уменьшение ИАД, оптимизация перфузии органов и профилактика нежелательных явлений. Первоочерёдные мероприятия включают адекватную седацию, нейромышечную релаксацию и прокинетику, направленные на снижение напряжения брюшной стенки и эвакуацию внутрипросветного содержимого. Применяются назогастральные и ректальные дренажи, прокинетики и коррекция положительного водного баланса [32]. Для уменьшения объёма внутрибрюшной жидкости используются диуретики и ультрафильтрация; при положительном результате удаётся стабилизировать состояние и избежать хирургического вмешательства [33].

При неэффективности консервативных мероприятий показана эвакуация скопившейся жидкости под контролем ультразвука или декомпрессионная лапаротомия. Во избежание ишемии и перфорации кишечника предпочтение отдаётся перкутанной эвакуации жидкости или тотальной срединной лапаротомии (от мечевидного отростка до лонного сочленения), а перспективным направлением счи-

тают подкожную фасциотомию [31]. Эти вмешательства дополняются интенсивным мониторингом дыхательной функции и коррекцией параметров искусственной вентиляции. Сообщается, что сочетание перитонеальной терапии отрицательного давления и временного закрытия брюшной полости улучшает результаты лечения и уменьшает выраженность системной воспалительной реакции [29].

Современные обзоры подчёркивают необходимость междисциплинарного подхода, включающего хирургов, анестезиологов и специалистов интенсивной терапии [30]. Стратегии выбора момента перехода от консервативной терапии к хирургической декомпрессии остаются предметом исследований, а перспективными считаются программируемые методы декомпрессии с использованием вакуумных систем и временных протезирующих материалов [34, 35].

Выводы:

1. Приоритет непрерывного мониторинга. Хотя интермиттирующее измерение через мочевого пузыря остается «золотым стандартом», внедрение инновационных непрерывных технологий и датчиков в режиме реального времени позволяет оперативнее выявлять критические изменения ИАД и предотвращать развитие полиорганной недостаточности.

2. Комплексная стратегия ведения. Эффективное лечение требует не только контроля ИАД, но и мониторинга абдоминального перфузионного давления (АПД) как ключевого прогностического фактора. Успех терапии зависит от стандартизации условий измерения и междисциплинарного подхода при определении момента перехода к хирургической декомпрессии.

Список литературы:

1. Bouveresse S., Piton G., Badet N. et al. (2019). Abdominal Compartment Syndrome and Intra-Abdominal Hypertension in Critically Ill Patients: Diagnostic Value of Computed Tomography. *European Radiology*, 29(7), 3839–3846. doi:10.1007/s00330-018-5994-x.
2. Gupta P., Kamat R., Samanta J. et al. (2021). Computed Tomography Findings in Intraabdominal Hypertension in Patients with Acute Pancreatitis. *Indian Journal of Radiology and Imaging*, 31(1), 150–156. doi:10.1055/s-0041-1729768.
3. Caruso M., Rinaldo C., Iacobellis F. et al. (2023). Abdominal compartment syndrome: what radiologist needs to know. *Radiologia Medica*, 128(12), 1447–1459. doi:10.1007/s11547-023-01724-4.
4. Hacking C., Cardoso O., Yap J. et al. (2023). Abdominal compartment syndrome. *Radiopaedia.org*. Last revised on 28 Sep 2023. doi:https://doi.org/10.53347/rID-66764.
5. Jang H., Lee N., Jeong E., Park Y., Jo Y., Kim J., Kim D. (2023). Abdominal compartment syndrome in critically ill patients. *Acute and Critical Care*, 38(4), 399–408. doi:10.4266/acc.2023.01263.
6. Bitar Z.I., Maadarani O.S., Zaalouk T.M. et al. (2021). The use of point-of-care ultrasound to guide clinical management in intra-abdominal hypertension. *Journal of Ultrasound*, 24(2), 183–189. doi:10.1007/s40477-020-00546-8.
7. Smereczyński A., Kołaczyk K., Bernatowicz E. (2020). Ultrasonography in the diagnosis and monitoring of intra-abdominal hypertension and abdominal compartment syndrome. *Journal of Ultrasonography*, 20(81), —. (Polish).
8. Sawin R. (2011). Acute Abdomen. In: *Pediatric Critical Care (Fourth Ed.)*, pp. 1259–1264. doi:10.1016/B978-0-323-07307-3.10089-8.
9. Kuteesa J., Kituuka O., Namuguzi D. et al. (2015). Intra-abdominal hypertension; prevalence, incidence and outcomes in a low resource setting: a prospective observational study. *World Journal of Emergency Surgery*, 10, 57. doi:10.1186/s13017-015-0051-4.
10. Benson J.C., Madhavan A.A., Cutsforth-Gregory J.K. et al. (2022). The Monro–Kellie Doctrine: A Review and Call for Revision. *American Journal of Neuroradiology*. doi:10.3174/ajnr.A7721.
11. Singhal J., Shanbag P. (2014). Measurement of Intra-abdominal Pressure in Critically-ill Children. *Journal of Clinical and Diagnostic Research*, 8(12), PC06–PC07. doi:10.7860/JCDR/2014/10435.5345.
12. Leon M., Chavez L., Surani S. (2021). Abdominal compartment syndrome among surgical patients. *World Journal of Gastrointestinal Surgery*, 13(4), 330–339. doi:10.4240/wjgs.v13.i4.330.
13. Sugrue M., et al. (2015). Options and adjuncts for abdominal compartment syndrome. In: *Abdominal Compartment Syndrome*. Landes Bioscience, Georgetown.
14. Al-Abassi A.A., Al Saadi A.S., Ahmed F. (2018). Is intra-bladder pressure measurement a reliable indicator for raised intra-abdominal pressure? A prospective comparative study. *BMC Anesthesiology*, 18(1), 69. doi:10.1186/s12871-018-0539.
15. Kamimura H., Sugano T., Horigome R. et al. (2018). Intra-Abdominal Hypertension and Abdominal Compartment Syndrome in Liver Diseases. In: *Management of Chronic Liver Diseases – Recent Advances*. doi:10.5772/intechopen.77061.
16. Balogh Z., Moore F.A. (2006). Postinjury secondary abdominal compartment syndrome. In: *Abdominal Compartment Syndrome*. Landes Bioscience, Georgetown, pp. 170–177.

17. Райбузис Е.Н. (2015). Мониторинг внутрибрюшного давления при обширных абдоминальных операциях. Автореф. дис. к.м.н., Санкт-Петербург.
18. Wauters J., Spincemaille L., Dieudonne A.S. et al. (2012). A Novel Method (CiMON) for Continuous Intra-abdominal Pressure Monitoring: Pilot Test in a Pig Model. *Critical Care Research and Practice*, 2012, 181563. doi:10.1155/2012/181563.
19. Hamoud S., Abdelgani S., Mekel M. et al. (2022). Gastric and urinary bladder pressures correlate with intra-abdominal pressure in patients with morbid obesity. *Journal of Clinical Monitoring and Computing*, 36(4), 1021–1028. doi:10.1007/s10877-021-00728-7.
20. Novaka J., Jaciskoa J., Busch A. et al. (2021). Intra-abdominal pressure correlates with abdominal wall tension during clinical evaluation tests. *Clinical Biomechanics*, 88, 105426. doi:10.1016/j.clinbiomech.2021.105426.
21. Kušar M., Djokić M., Djordjević S. et al. (2022). Preliminary study of reliability of transcutaneous sensors in measuring intraabdominal pressure. *Scientific Reports*, 12(1), 8268. doi:10.1038/s41598-022-12388-x.
22. Iacubovici L., Karol D., Baar Y. et al. (2023). Assessment of Intra-Abdominal Pressure with a Novel Continuous Bladder Pressure Monitor – A Clinical Validation Study. *Life (Basel)*, 13(2), 384. doi:10.3390/life13020384.
23. Yi M., Leng Y., Bai Y. et al. (2012). The evaluation of the effect of body positioning on intra-abdominal pressure measurement and the effect of intra-abdominal pressure at different body positioning on organ function and prognosis in critically ill patients. *Journal of Critical Care*, 27(2), 222.e1–222.e6.
24. Samimian S., Ashrafi S., Khaleghdoost Mohammadi T. et al. (2021). The correlation between head of bed angle and intra-abdominal pressure of intubated patients: a pre-post clinical trial. *Archives of Academic Emergency Medicine*, 9(1), e23. doi:10.22037/aaem.v9i1.1065.
25. Zhou Y., He H., Cui N. et al. (2023). Elevation of the head of bed reduces splanchnic blood flow in patients with intra-abdominal hypertension. *BMC Anesthesiology*, 23(1), 133. doi:10.1186/s12871-023-02046-8.
26. Obeid F., Saba A., Fath J. et al. (1995). Increases in intra-abdominal pressure affect pulmonary compliance. *Archives of Surgery*, 130(5), 544–548. doi:10.1001/archsurg.1995.01430050094016.
27. De Keulenaer B.L., De Waele J.J., Powell B., Malbrain M.L. (2009). What is normal intra-abdominal pressure and how is it affected by positioning, body mass and positive end-expiratory pressure? *Intensive Care Medicine*, 35, 969–976. doi:10.1007/s00134-009-1445-0.
28. Chen B., Yang S., Lyu G. et al. (2023). A nomogram for predicting the risk of intra-abdominal hypertension in critically ill patients based on ultrasound and clinical data. *Quantitative Imaging in Medicine and Surgery*, 13(10), 7041–7051. doi:10.21037/qims-23-325.
29. Popescu G.A., Bara T., Rad P. (2018). Abdominal Compartment Syndrome as a Multidisciplinary Challenge: A Literature Review. *Journal of Critical Care Medicine (Targu Mures)*, 4(4), 114–119. doi:10.2478/jccm-2018-0024.
30. Jena A., Singh A.K., Kochhar R. (2023). Intra-abdominal hypertension and abdominal compartment syndrome in acute pancreatitis. *Indian Journal of Gastroenterology*, 42(4), 455–466. doi:10.1007/s12664-023-01407-y.
31. Vogel J.D., Feingold D.L., Stewart D.B. et al. (2016). Clinical practice guidelines for colon volvulus and acute colonic pseudo-obstruction. *Diseases of the Colon and Rectum*, 59(7), 589–600. doi:10.1097/DCR.0000000000000602.
32. Kula R., Szturz P., Sklienka P., Neiser J. (2008). Negative fluid balance in patients with abdominal compartment syndrome – case reports. *Acta Chirurgica Belgica*, 108(3), 346–349. doi:10.1080/00015458.2008.11680236.
33. Harrell B.R., Miller S. (2017). Abdominal Compartment Syndrome as a Complication of Fluid Resuscitation. *Nursing Clinics of North America*, 52(2), 331–338. doi:10.1016/j.cnur.2017.01.010.
34. Jacobs R., Wise R.D., Myatchin I. et al. (2022). Fluid Management, Intra-Abdominal Hypertension and the Abdominal Compartment Syndrome: A Narrative Review. *Life (Basel)*, 12(9), 1390. doi:10.3390/life12091390.
35. Gottlieb M., Koefman A., Long B. (2020). Evaluation and Management of Abdominal Compartment Syndrome in the Emergency Department. *Journal of Emergency Medicine*, 58(1), 43–53. doi:10.1016/j.jemermed.2019.09.046.

Для цитирования: Ибадов Р.А., Ибрагимов С.Х., Сиддииков Х.Т. Современные стратегии диагностики и мониторинга интраабдоминальной гипертензии: от интермиттирующих измерений к непрерывным технологиям (литературный обзор) // Вестник фундаментальной и клинической медицины. – 2026. – № 3(23). – С. 469–473. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19139279>